

BIOLOGICAL SCIENCES

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ТОВАРНОЙ МОЗАМБИКСКОЙ ТИЛЯПИИ, ВЫРАЩЕННОЙ В УЗВ

Тураев Л.Г.

Институт зоологии Академии наук Узбекистана

Ким С.И.

Филиал Астраханского государственного Технического Университета в Ташкентской области

Дехконова Д.Р.

Ташкентский Государственный Аграрный университет

Собиров Ж.Ж.

Институт зоологии Академии наук Узбекистана

Камилов Б.Г.

Филиал Астраханского государственного Технического Университета в Ташкентской области

INDICATORS OF TECHNOLOGICAL QUALITY OF TABLE MOZAMBIQUE TILAPIA GROWN IN RAS

Turaev L.,

Institute of Zoology, Uzbek Academy of Sciences

Kim S.,

Branch of Astrakhan State Technical University in Tashkent region

Dekhkonova D.,

Tashkent State Agrarian University

Sobirov J.,

Institute of Zoology, Uzbek Academy of Sciences

Kamilov B.

Branch of Astrakhan State Technical University in Tashkent region

Аннотация

В мае 2025 года анализировали мозамбикскую тилляпию, *Oreochromis mossambicus*, товарного размера, выращенную в установке замкнутого водоснабжения Института зоологии. В выборке были рыбы общей длиной тела 23,5 – 33,0 см, стандартной длины тела 19,5 – 28,0 см, общей массой тела 246,6 – 806,3 г. Зависимость стандартной длины от общей длины тела была определена как $SL = 0,8304 * TL + 0,3756$ ($r = 0,98$), зависимость общей массы тела от стандартной длины как $W = 0,00483^{3,6131}$ ($r = 0,98$). Приведены индексы линейных размеров органов рыб от стандартной длины тела (в т.ч. длина тушки – в среднем 69,5 %, наибольшая высота тела 43,9 %), приведены индексы массы органов от общей массы тела (в т.ч. индекс массы поротой рыбы в среднем 87,4 %, тушки 59,3 %, филе 28,2 %).

Abstract

In May 2025, table-sized Mozambique tilapia, *Oreochromis mossambicus*, grown in the recirculating aquaculture system of the Institute of Zoology were analyzed. The sample included fish with a total body length of 23.5–33.0 cm, standard body length of 19.5–28.0 cm, and total body weight of 246.6–806.3 g. The dependence of standard length on total body length was $SL = 0.8304 * TL + 0.3756$ ($r = 0.98$). The dependence of total body weight on standard length was $W = 0.00483.613$ ($r = 0.98$). The indices of linear dimensions of fish organs from the standard body length are given (including the length of the carcass - on average 69.5%, the greatest body height 43.9%), the indices of organ mass from the total body mass are given (including the mass index of gutted fish on average 87.4%, carcass 59.3%, fillet 28.2%).

Ключевые слова: Мозамбикская тилляпия, *Oreochromis mossambicus*, технологическое качество рыб, УЗВ, Узбекистан.

Keywords: Mozambique tilapia, *Oreochromis mossambicus*, fish technological quality, RAS, Uzbekistan.

Дальнейший рост производства рыбы в Узбекистане с 2009 года объективно ограничивается наличием водных и земельных ресурсов в зоне орошаемого земледелия для создания новых полунтенсивных прудов для прудовой поликультуры. В то же время, развитие индустриальной аквакультуры на принципах рационального водопользования ограничивается списком рыб, способных расти

в открытых условиях весь год. В условиях сезонности умеренного климата ряд тропических видов рыб, культивирование которых широко развито в мире, возможно в зимнее время в условиях установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). В 2020х в Узбекистан завезли мозамбикскую тилляпию, *Oreochromis mossambicus* (Peters, 1852) (Жолдасбаев и др., 2023; Курбанов, 2024). В 2024 году в экс-

периментальную УЗВ Института зоологии Академии наук Узбекистана завезли партию молоди мозамбикской тилапии и выращивали в условиях зимнего содержания с регулированием температуры. К февралю 2025 года рыбы достигли товарных размеров. Это новый вид для аквакультуры Узбекистана, для которого сразу следует вести научный мониторинг. Целью данной работы было дать оценку технологического качества завезенной мозамбикской тилапии размеров товарной рыбы. Для комплексного развития индустриального рыбоводства важно провести исследования в местных условиях по оценке товарного качества объектов культивирования (Абрамова, 2004; Сафронова, Дацун, 2004). Целью данной работы была оценка качества товарной мозамбикской тилапии, выращенной в зимний период в УЗВ.

Материал и методы

Работы проводили в мае 2025 года. Анализировали рыб из нагульных бассейнов УЗВ Института зоологии. Рыб кормили промышленными экструдированными кормами для карпа «Behdaneh» (содержание протеина 35 %, производство Иран).

У случайно отобранных 10 особей измеряли общую (TL, см), стандартную длину тела (без хвоста) (SL, см) с точностью до 1 мм, общую массу тела (W, г) с точностью до 1 мг. Измерения линей-

ных показателей тела и органов проводили по общепринятым схемам (Правдин, 1966). Определение качества сырья проводили общепринятыми в производстве методами разделки (снятие чешуи, потрошение, обезглавливание, отделение плавников, снятие филе). Взвешивали все указанные органы с точностью до 0,1 мг на электронных весах. Определяли индексы органов по отношению к общей массе тела и статистику одной переменной для каждого индекса (%%) (Чернышева, Цибизова, 2011; Цибизова, 2012). Рассчитывали индексы линейных промеров от стандартной длины тела, массовых промеров от общей массы тела. Рассчитывали общепринятые статистические показатели: среднее ($X_{\text{сред}}$), ошибку среднего (S_x), а также коэффициент вариации (C_v).

Результаты

В выборке были рыбы общей длиной тела 23,5 – 33,0 см, стандартной длины тела 19,5 – 28,0 см, общей массой тела 246,6 – 806,3 г. У всех исследованных рыб поверхность тела чистая. Все тилапии имели естественную окраску, присущую для вида. Признаков заболеваний не отметили ни у одной особи. Цвет жабр был красный. Глаза были чистые, прозрачные, без повреждений. Запах был таким, который свойственен пресноводным рыбам, посторонних запахов не было. (рис. 1).

Рис. 1. Мозамбикская тилапия

В исследованной выборке тилапий выявили сильную положительную зависимость абсолютных показателей стандартной длины от общей длины тела, которую можно характеризовать уравнением

регрессии: $SL = 0,8304 * TL + 0,3756$ ($r = 0,98$). Зависимость общей массы тела от стандартной длины $W = 0,0048^{3,613}$ ($r = 0,98$) (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость стандартной длины от общей длины тела (слева), общей массы от стандартной длины тела (справа) мозамбикской тилляпии, Узбекистан

Индексы линейных показателей пропорций органов тела приведены в таблице 1. Все показатели у такой однородной группы оказались малоизменчивыми, коэффициент вариации варьировал 2,0

– 8,1 %, только толщина тела была более изменчивой (14,3 %).

Массовый состав товарной радужной форели приведен в таблице 2.

Таблица 1.

Индексы линейных показателей пропорций товарной мозамбикской тилляпии от стандартной длины тела (%%), Узбекистан, 2025

Показатель	Минимум	Максимум	$X_{сред}$	S_x	C_v , %
Длина головы	26,8	32,6	29,44	0,60	6,5
Длина хвостового плавника	17,8	22,2	19,94	0,51	8,1
Длина тушки	68,3	70,7	69,50	0,25	1,1
Наибольшая высота тела	41,0	46,4	43,94	0,60	4,3
Толщина тела	11,6	17,9	14,77	0,67	14,3
Обхват тела	92,3	106,7	97,81	1,70	5,5

Таблица 2.

Индексы массового состава мозамбикской тилляпии от общей массы тела (%%), Узбекистан, 2025

Части тела	Минимум	Максимум	$X_{сред}$	S_x	C_v , %
Поротой рыбы	83,2	93,6	87,44	1,12	4,0
Тушки	52,4	65,3	59,30	1,32	7,0
Хвоста	1,0	2,2	1,52	0,12	24,3
Головы	20,5	28,1	25,73	0,83	10,2
Чешуи	0,9	3,4	2,45	0,21	27,2
Внутренностей (без гонад)	2,0	11,0	7,58	0,80	33,4
Плавников	3,8	9,1	5,26	0,50	30,2
Костей, включая позвоночник	11,7	19,3	14,97	0,63	13,2
Кожи	5,7	10,3	8,18	0,48	18,4
Филе	21,9	32,1	28,21	1,00	11,2

Отметим, что если к отходам отнести массу головы, внутренностей, плавников, чешуи, кожи, костей, включая позвоночник, то индекс отходов варьировал 60,7 – 66,6 (в среднем $64,17 \pm 0,72$) %

Обсуждение

Мозамбикская тилляпия относится к семейству цихлидовых (Cichlidae). Естественный ареал вида включал водоемы Африки (бассейны Замбези, Лимпопо. Широко интродуцирован для аквакультуры, но сбежал и обосновался в дикой природе во многих странах, часто вытесняя местные виды (Kottelat, Written, 1996; de Moor, Bruton, 1988). Это пресноводный вид рыб, способный обитать в солоноватоводных водоемах, что может иметь перспективу для Узбекистана в освоении озер-накопителей

дренажной воды. Это амфидромный вид, обитает в пределах глубин 1-12 м в тропических условиях с температурой воды 17°C – 35°C (Bruton, Bolt, 1975; Riede, 2004), что также открывает ряд направлений его культивирования в условиях Узбекистана: УЗВ, источники термальной воды для зимнего воспроизводства и выращивания рыбопосадочного материала с последующим летним нагулом в открытых водоемах, особенно перспективны плавучие рыболовные садки.

Отметим, что показатели технологических свойств у рыб зависят от возраста, размеров, времени года, показателей рыбохозяйственного качества воды в водоеме и ряда других. В нашей пробе

одновозрастные рыбы из одного поколения, выращенные в одном хозяйстве. Возраст всех особей был 8 месяцев.

Отметим достаточно высокую однородность товарной тилапии по исследованным показателям, по всем определяющим показателя изменчивость индексов была невысокой. По результатам анализа видно, что мозамбикская тилапия является высококачественным сырьем, минимум не уступающим традиционным карповым рыбам, но сроки выращивания товарной рыбы меньше в 2 раза (товарную рыбу можно вырастить за 1 год, а в прудах карповых за два вегетационных сезона. С мозамбикской тилапией перспективны дальнейшие работы по развитию интенсивных технологий на принципах водосбережения и рационального использования водных ресурсов.

Список литературы

1. Абрамова Л. С. Пути рационального использования сырьевых ресурсов рыбного хозяйства страны. - Пищевая промышленность. 2004, 3. – с. 6–10.
2. Жолдасбаев А.М., Темирбеков Р.О., Мусаев А.К., Исроилова И.О. Выращивание тилапии (*Oreochromis mossambicus*) в различных водных источниках республики Каракалпакстан. – *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* Жолдасбаев А.М. [и др.]. 2023. 12(114). doi 10.32743/UniChem.2023.114.12.16375
3. Курбанов А.Р. Выращивание мозамбикской тилапии (*Oreochromis mossambicus*) с использованием местных кормов в условиях Узбекистана. – В кн.: International scientific and practical conference “actual problems of livestock development, modern methods and development prospects”, September 26-27, 2024. - с. 164 – 168. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13854313>
4. Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность, 1966. - 376 с.
5. Сафронова Т. М., Дацун В. М. Сырье и материалы рыбной промышленности. Москва: Мир, 2004, 272 с.
6. Цибизова М.Е. Технологические показатели и биологическая ценность маломерного сырья Волго-Каспийского бассейна. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2012, 3. - с. 182 - 188
7. Чернышова О. В., Цибизова М. Е. Изучение возможности использования малоразмерного рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна в технологии пастообразной продукции. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2011, 2. – с. 179–185.
8. Bruton, M.N. and R.E. Bolt, 1975. Aspects of the biology of *Tilapia mossambica* Peters (Pisces: Cichlidae) in a natural freshwater lake (Lake Sibaya, South Africa). *J. Fish Biol.* 7(4):423-445.
9. De Moor, I.J. and M.N. Bruton, 1988. Atlas of alien and translocated indigenous aquatic animals in southern Africa. A report of the Committee for Nature Conservation Research National Programme for Ecosystem Research. South African Scientific Programmes Report No. 144. 310 p. Port Elizabeth, South Africa.
10. Kottelat, M. and T. Whitten, 1996. Freshwater biodiversity in Asia, with special reference to fish. *World Bank Tech. Pap.* 343:59 p.
11. Riede, K., 2004. Global register of migratory species - from global to regional scales. Final Report of the R&D-Projekt 808 05 081. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany. 329 p.